

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI LUG‘AT BOYLLIGINI OSHIRISHDA INTELLEKTUAL TA‘LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Allayarova Sojida Umirzakovna

Fan va texnologiyalar universiteti “Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boylligini oshirishda intellektual ta‘lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari nafaqat so‘z ma‘nosining semantizatsiyasiga, balki tilning leksik tomonini o‘rganishning boshqa jihatlariga ham tegishli.*

Maqolada o‘quvchilar lug‘at boylligini oshirishda belgilangan ob‘yektlar va hodisalarni namoyish qilish, fotosuratlar, rasmlar va doska tasvirlaridan foydalanish, mimika, pantomima, doskada har qanday harakatni chizish, video klip va boshqalardan foydalanish masalalari yoritib berilgan.

***Kalit so‘zlar:** Leksik birlik, lug‘at, motivatsiya, faollik, texnologiya, topshiriq.*

***Аннотация.** Технологии использования интеллектуальных средств обучения для увеличения словарного запаса учащихся младших классов распространяются не только на семантизацию значения слова, но и на другие аспекты изучения лексической стороны языка.*

В статье освещаются вопросы показа предметов и событий, использования фотографий, картинок и изображений на доске, мимики, пантомимы, рисования любого движения на доске, видеоролика и т. д. для увеличения словарного запаса учащихся.

***Ключевые слова:** Лексическая единица, словарный запас, мотивация, деятельность, технология, задание.*

***Abstract.** Technologies for using intelligent teaching tools to increase the vocabulary of primary school students extend not only to the semantization of the meaning of a word, but also to other aspects of studying the lexical side of the language.*

The article covers the issues of displaying objects and events, using photographs, pictures and images on the board, facial expressions, pantomime, drawing any movement on the board, video, etc. to increase students' vocabulary.

***Keywords:** Lexical unit, vocabulary, motivation, activity, technology, task.*

O‘quvchilarning lug‘at boylligini oshirish yoshlikdan boshlanishi kerak, bunday o‘qitish uslubiy jihatdan barkamol va pedagogik jihatdan asosli bo‘lishi uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining psixologik, pedagogik va yosh xususiyatlarini bilish va hisobga olishni nazarda tutadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boylligini oshirishda muloqotning tarkibiy qismi bo‘lgan *eshitish* ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur, bu turdagi nutq faoliyatini quyidagi darajalarga ajratish mumkin: global, matnni batafsil va tanqidiy tushunish (uning mazmunini anglash, mantiqiy bog‘liqlik, asosiy g‘oya, muallif nuqtai nazarini topish, eshitilganlarni tanqidiy tushunish, uning mazmunini baholash) va mos keluvchi topshiriqlarni shakllantirish (*eshitish* va ajratish, *eshitish* va takrorlash, muallif munosabatini belgilash, maqsadni belgilash, baho berish). Bu o‘quvchilarga *eshitish* jarayonida olingan ma‘lumotlardan murakkab kommunikativ vazifalarni bajarishda ijodiy foydalanishga o‘rgatadi.[1]

Yozma axborot faoliyatiga o‘rgatish ham aniq vaziyatlar doirasini aniqlash, bu bilan bog‘liq holda o‘quvchi o‘z muloqot imkoniyatini amalga oshira olishini ko‘rsatishini nazarda tutadi.

Og‘zaki muloqotga o‘rgatish hozirda shaxslararo og‘zaki muloqotda qatnashish, shuningdek, ishchi uchrashuvlar, seminarlarda nutq so‘zlash ko‘nikmasini egallashda katta ahamiyatga ega. [2]

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta‘lim vositalaridan foydalanish samarali og‘zaki muloqot uchun zaruriy shart hisoblanadi. Boshlang‘ich sinfda o‘yin faoliyatidan ta‘lim faoliyatiga o‘tish sodir bo‘ladi, ular allaqachon boshlang‘ich maktab yoshida yetakchi bo‘ladi. Aynan shu davr asosiy ruhiy neoplazmalar bilan tavsiflanadi. Maktabga kirish bolaning hayotidagi eng muhim o‘zgarishdir. Uning turmush tarzida tub o‘zgarishlar ro‘y beradi, jamoadagi ijtimoiy roli o‘zgaradi, oilada ham o‘zgarishlar ro‘y beradi.

Ta‘lim yetakchi faoliyatni oladi, bundan buyon bolaning asosiy mas‘uliyati o‘rganish va bilim olishdan iborat bo‘ladi. Albatta, bolaning bunday o‘zgarishlarga darhol moslashishi va o‘rganishga to‘g‘ri munosabatini shakllantirish qiyin. U nima uchun o‘qish kerakligini hali tushunmaydi. Asta-sekin, bola undan ixtiyoriy harakatlar talab qilinishini tushunadi, u diqqatni jalb qilish, intellektual faollikni ko‘rsatish va o‘zini tuta bilish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Agar bola buni anglay olmasa va yangi rolga ko‘nikmasa, u hafsalasi pir bo‘lishi va o‘quv jarayoniga salbiy munosabatda bo‘lishi mumkin. [3]

Bunday vaziyat yuzaga kelishining oldini olish uchun o‘qituvchi bolaga o‘rganish o‘yin emasligini, bu qizg‘in, lekin ayni paytda juda qiziqarli ish ekanligini tushuntirishi kerak, chunki o‘rganish tufayli yangi narsalarni bilish jarayoni muhim va zarurligini o‘quvchi tushunishi kerak bo‘ladi [4].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta‘lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari bolaning pedagogik muloqotda sherik sifatidagi psixologik xususiyatlari, intellektual va shaxsiy rivojlanishning shakllanishi, boshqa tillarni o‘rganish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta‘lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari quyidagi guruhlar bilan ifodalanishi mumkin [5]:

- 1) psixologik va fiziologik;
- 2) pedagogik;
- 3) lingvodidaktik.

Psixologik va fiziologik xususiyatlar kichik maktab o‘quvchisi shaxsining fiziologik rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Nutq faoliyati natijasida tinglash va o‘qish jarayonida idrok etish (qabul qilish) uchun mas‘ul bo‘lgan nutq mexanizmlari yaratiladi va nutq va yozish jarayonida nutq so‘zlashuvlarini (ko‘paytirish) yaratadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta‘lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari orasida faol lug‘atni shakllantirish va kengaytirish eng muhim muammolardan biridir. Uning hajmi ta‘lim matnlarida so‘zlarning takrorlanishi va madaniyatlararo muloqot jarayonida ulardan faol foydalanishni tartibga soladi. O‘quvchilar so‘z boyligini oshirishga ishonch hosil qilish o‘qituvchining asosiy maqsadi hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirish, kengaytirish va lug‘at bilan ishlash istagi paydo bo‘lishi uchun ularning qiziqishini turli yo‘llar bilan oshirish kerak.

Masalan, Solovovoning fikriga ko‘ra, so‘zni haqiqatan ham bilish uchun uni nutqda qanday ishlatishni bilish va tushunish kerak, shuningdek, so‘zning shaklini, mazmunini va bu so‘zni boshqa so‘zlar bilan turli semantik aloqalarini, mosligini farqlay bilish kerak. An‘anaga ko‘ra, metodologiyada lug‘at deganda so‘z, turg‘un ibora yoki idioma darajasiga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan leksik birliklar tushuniladi [6].

Nutqning mazmuni va ma'nosini tushunish uchun muloqotni hal qilish uchun foydali bo'lgan shunday lug'at bilan ishlash va o'rganish kerak, qoida tariqasida, bular bir mavzu doirasida tez-tez takrorlanadigan leksik birliklardir.

Lug'at o'rgatish mazmuni uch jihatdan iborat:

- lingvistik;
- psixologik;
- didaktik va uslubiy.

O'quvchilarning yoshiga qarab leksik birliklarning hajmi ortib boradi. Afsuski, hozirgi kunlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun leksik minimum va umuman, zarur bo'lgan lug'at miqdori masalasi haligacha hal etilmagan, chunki leksik minimumga oid maxsus adabiyotlar yoki to'plamlar mavjud emas.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda og'zaki hikoya yoki alohida jumlar texnologiya tarkibiga kiritilishi kerak. O'qituvchi yangi so'zlar bilan jonli ravishda tanishtira olishi kerak, shunda bolalar ularni qiziqarli topshiriqlar, rangli rasmlar va haqiqiy narsalar yordamida uzoq vaqt eslab qolishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari uchun yangi bo'lgan so'zlarni eslab qolishlari uchun ularni takrorlash va mustahkamlash bo'yicha topshiriqlarni ko'p marta bajarish zarur.

Bundan tashqari, o'qituvchi bolalarni yangi so'zlarning paydo bo'lishiga oldindan tayyorlashi kerak, u mavzuni darsga kiritishdan oldin oraliq vazifalarda paydo bo'lishi kerak. Lug'at ustida ishlash har doim o'quvchining yoshidan qat'i nazar, murakkab jarayondir, shuning uchun eng yaxshi natijalarga erishish uchun o'qituvchi uni joriy qilish, mustahkamlash va o'rgatish uchun turli xil usullardan foydalanishi kerak.

Olimlarning fikriga ko'ra, so'zni to'g'ri eslab qolish va uni faol zaxirada saqlash uchun u bilan kamida 16 xil operatsiyani bajarish kerak, ya'ni o'qishdan tortib to yozishgacha bo'lgan barcha faoliyat turlari uchun topshiriqlar berib borilishi kerak [7]. Bizning xotiramizning o'ziga xosligi shundaki, biz nafaqat alohida so'zlarni, balki bu so'zlar hosil qilishi mumkin bo'lgan mantiqiy, assosiativ, paradigmatik, sintagmatik, mavzuli va boshqa turli bog'lanishlarni ham eslaymiz.

Ushbu maqsadga erishish uchun har xil sxemalar, aqliy rejalar, so'zlar bilan amaliy va aqliy harakatlar qo'llaniladi. Maktabda faol lug'atni kengaytirish texnologiyasi (metodikasi) quyidagi qoidalarga (tamoyillarga) asoslanadi:

1. Dastur leksik birliklarini o'zlashtirish kognitiv va kommunikativ motivatsiyaning o'ziga asoslanishi kerak.

2. Mashqlarning shakllangan leksik harakatlarga muvofiqligi (so'zni eslab qolish, birikmalash, grammatik yasash, so'zni maksimal gap tarkibiga kiritish).

3. O'rganilayotgan til so'zi bilan o'zlashtiriladigan shaxsiy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish. Ish birinchi navbatda o'zgaraydigan sharoitlarda individual izolyasiya qilingan harakatlar bo'yicha, keyin o'zgaruvchan sharoitda amalga oshiriladi. Keyinchalik, leksik harakatlar kombinatsiyasi amalga oshiriladi.

4. Nutqning leksik, fonetik va grammatik tomonlarini shakllantirish uchun turli mashqlarning o'zaro ta'sirini hisobga olish.

5. So'z boyligini rivojlantirishning og'zaki nutq shakllarining o'qish va yozish texnikasini rivojlantirish bilan o'zaro ta'sirini hisobga olish, nutq faoliyatining turli turlari bo'yicha o'zaro bog'langan mashg'ulotlarni amalga oshirish .

Leksik ko‘nikmalarning shakllanishi bir necha bosqichda sodir bo‘ladi. An’anaviy nuqtai nazar leksik ko‘nikmalarni shakllantirishning tanishish, o‘qitish va nutq amaliyoti kabi uch bosqichini ajratishdir. Birinchi bosqichda yo‘naltiruvchi-tayyorgarlik, bosqich, so‘z, uning ma’nosi, rasmiy xususiyatlari bilan tanishish sodir bo‘ladi. Ushbu bosqichning eng muhim vazifalari lug‘atni kiritish va semantizatsiya qilishdir. Bu jarayonlar ma’lum bir so‘zga xos bo‘lgan ma’lum bog‘lanishlar tizimi orqali amalga oshiriladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta’lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari o‘zgaruvchan-situasion bosqichni tashkil etuvchi nutq faoliyatining barcha turlaridan amaliy foydalanish bilan yakunlanadi. Bosqichlarning batafsil ketma-ketligi quyidagicha:

1-bosqich. So‘zning ma’nosini bilish (so‘zni ob’jekt tasviri bilan bog‘lash mexanizmi shakllanadi);

2-bosqich. Taqlid bosqichi (eshitish va nutq izlarini korrelyasiya qilish mexanizmi shakllanadi);

3-bosqich. Belgilash bosqichi (so‘z va ob’jekt o‘rtasida zarur assosiativ aloqalar rivojlanadi);

4-bosqich. birikma bosqichi (leksik birliklarning moslik mexanizmi rivojlanadi);

5-bosqich. Qo‘llanish bosqichi (situasion so‘z tanlash mexanizmi takomillashtiriladi).

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘at boyligini oshirishda intellektual ta’lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari nafaqat so‘z ma’nosining semantizatsiyasiga, balki tilning leksik tomonini o‘rganishning boshqa jihatlariga ham tegishli. Belgilangan ob’yektlar va hodisalarni namoyish qilish, fotosuratlar, rasmlar va doska tasvirlaridan foydalanish, mimika, pantomima, doskada har qanday harakatni chizish, video klip va boshqalar orqali lingvistik va madaniy leksik birliklarni o‘rgatish, o‘quvchilar lug‘at boyligini oshirish mumkin. Shuningdek, o‘quvchilar lug‘atni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlari va faollashtirishlari uchun motivatsiya yaratish kerak. Material bilan ishlashning o‘zi, agar u to‘g‘ri tashkil etilgan bo‘lsa, o‘quvchilarni tilni o‘rganishga undashi mumkin. Nafaqat bilim faolligini rag‘batlantiruvchi, balki charchoq va zerikish ham bartaraf etiladigan, o‘quvchilar gapirishdan yoki noto‘g‘ri harakat qilishdan qo‘rqmaydigan turli xil o‘yinlardan ham foydalanish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Ariyan, M.A. Основы общуеу методики преподавания иностранных языков. Теоретичесkiye i prakticheskiye aspekty / M.A. Ariyan, A.N. Shamov. – M.: Flinta, 2018. – 224 s.
2. Maksakova, V.I. Organizatsiya vospitaniya mladshix shkolnikov: metodicheskoye posobiye dlya uchitelya / V.I. Maksakova. – M.: Prosvetsheniye, 2003. – 254 s.
3. Passov, Ye.I. Основы методики обучения иностранным языкам / Ye.I. Passov. – M.: Russkiy yazyk, 1977. – 214 s.
4. Romanenko, O.V. Posledovatelnost stanovleniya leksicheskogo navyka i sistema uprajneniy, napravlennaya na yeye realizatsiyu na urokax nemeskogo yazyka / O.V. Romanenko / Filologicheskkiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2017. № 6 – С. 188–191.
5. Svalova, Ye.V. Osobennosti obucheniya иностранным языку учащixsya mladshix klassov sredney общеобразовательной школы / Ye.V. Svalova // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. – 2014. – №6. – S. 159–162.

6. Solovova, Ye.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: Bazovyy kurs leksiy: Posobiye dlya studentov ped. vuzov i uchiteley / Ye.N. Solovova. – M.: Prosvещeniye, 2002. – S. 80–100.
7. Tschirner, E. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Grund- und Aufbauwortschatz / E. Tschirner. – Cornelsen Verlag, Berlin, 2008. – 240 S.